

قومی کونسل برائے فروغِ اردو زبان کا علمی و تحقیقی جریدہ

فکر و تحقیق

نئی دہلی

اکتوبر—دسمبر 2023

جلد: 26 شماره: 04

مدیر

پروفیسر دھننجنے سنگھ

نائب مدیر

عبدالباری

قومی کونسل برائے فروغِ اردو زبان، نئی دہلی

شفیق فاطمہ شعری: اردو نظم کی منفرد آواز

تلخیص

جدید اردو نظم نگاروں میں شفیق فاطمہ شعری کی نظمیں موضوعات، اسلوب اور تکنیک کے سبب، محدود حلقے میں ہی سہی، موضوع گفتگو رہی ہیں۔ ایک جانب ان کے خیالات کی رفعت اور اسلوب کی نیرنگیوں کو قابل رشک ٹھیرایا گیا، وہیں دوسری جانب انھیں ادق گو بھی کہا گیا، اور ایسی شاعرہ تسلیم کیا گیا جس کے استعارے، تشبیہیں اور علامتیں ابہام کے دبیز پردوں میں یوں پوشیدہ ہیں کہ انھیں سمجھنا ناممکن ہے، مزید یہ کہ ان کی معرب اور مفرس ترکیب بھی بڑی حد تک ناقابل فہم ہیں۔ انھیں ان۔م۔راشد کے قبیلے کی شاعرہ کہا گیا، اقبال کے بعد ان کے موضوعات اور اسلوب کو زندہ رکھنے والی واحد شاعرہ بھی کہا گیا، نظم جدید کی پہلی مؤثر نسائی آواز جیسے کلمات سے بھی نوازا گیا۔ لیکن یہ سب نتائج ایسے ہیں جن کا اس شعری سے کوئی تعلق نہیں جس نے فکر و تدبیر کی رفعتوں کو نیرنگی اسلوب میں سمو کر روشناس کیا ہے۔ محمود ہاشمی، وحید اختر، ظ۔انصاری، مضطر مجاز، مجید امجد، فضیل جعفری، قاضی جمال حسین، سکندر احمد، باقر مہدی، عتیق اللہ وغیرہ جیسے اصحاب کے سوا کسی نے ان کا سیر حاصل مطالعہ نہیں کیا۔ ان مطالعوں میں بھی، معدودے چند کے علاوہ، شعری کونساں اسلوب کی شاعرہ، یا اردو نظم کی پہلی نسائی آواز جیسے تمنغ عطا کر کے گویا حق مطالعہ ادا کر دیا گیا۔

شعری کی نظموں میں موجود تصورات کی بیکرانی، اظہار کی بے چینی، جذبوں کی سوڑشیں متقاضی ہیں کہ انھیں بار بار پڑھا جائے یہاں تک کہ ان کے رفعت خیال کی کچھ جھلکیاں میسر آ جائیں۔ زیر نظر تحریر میں شعری کے مختصر سوانح کے ساتھ ان کی نظم نگاری کے امتیازی پہلوؤں کو تلاش کرنے کی کاوش کی گئی ہے۔

کلیدی الفاظ

شفیق فاطمہ شعری؛ سلسلہ مکالمات؛ گلہ صفورہ؛ آفاق نوا؛ جدید اردو نظم۔

سلامت سبوچہ ترا ساقیا

بیسویں صدی کے ربع دوم کے اواخر میں نظم نگاری کے ترقی پسند رجحان کے زوال آمادہ ہونے، اردو شاعری میں حلقہٴ ارباب ذوق کے تصورات کے بالیدہ ہونے اور جدیدیت پسندی کی اپنی آماجگا ہیں تلاشنے کے دوران خود کو کسی بھی نظریاتی وابستگی سے علاحدہ رکھ کر صرف شعر و ادب کی اعلیٰ ادبی و اخلاقی

قدروں کی بنیاد پر نظم نگاری کی ابتدا کرنے والوں میں شفیق فاطمہ شعری سرفہرست ہیں۔ ان زمانوں میں اورنگ آباد، دکن کے ایک ہی محلے سے اردو شاعری کی دو تازہ آوازیں ابھریں: وحید اختر اور شفیق فاطمہ شعری۔ وحید اختر اورنگ آباد سے انٹر کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1952 میں حیدرآباد چلے گئے تھے۔ تب وہ سترہ برس کے تھے۔ اورنگ آباد میں قیام کے دوران ان کے محلے میں حیدرآباد سے ایک خاندان مہاجر کی حیثیت سے آکر مقیم ہوا جس کے کینوں میں ایک بچی شفیق فاطمہ تھیں جو وحید اختر سے دو برس چھوٹی تھیں۔ ان کا تعارف پیش کرتے ہوئے وحید اختر کی والدہ نے (1952 سے قبل کبھی) انہیں یہ کہتے ہوئے ایک بیاض دکھائی کہ ”حقو نے اقبال کی پیام مشرق کا اردو میں منظوم ترجمہ کیا ہے۔“ تب ان کے پڑوس میں رہنے والی یہ شفو چودہ یا پندرہ کی رہی ہوں گی۔ ان کے سلسلے میں سات برسوں کے بعد 1960 میں وہ کہتے ہیں کہ ”جس شعری نے آج سے آٹھ نو سال قبل ترجموں سے اپنی شاعری شروع کی تھی، آج بڑی حد تک اپنا طرز بنا چکی ہے۔... آج ہندوستان اور پاکستان کی شاعرات میں وہی ایک ہیں جن کا نام پورے اعتماد کے ساتھ اچھے سے اچھے ہم عمر مرد شاعروں کے ساتھ لیا جاسکتا ہے۔“ نئے وحید اختر کے اس بیان تک شعری کی شاعری کی عمر صرف آٹھ یا نو سال تھی، اور وہ زندگی کی تیسویں بہار میں تھیں۔ اس عمر میں ہی وہ ’سب رس‘، ’شاہراہ‘، ’آئینہ‘، ’گجر‘، ’صبا‘ اور ’سوغات‘ میں شائع ہو کر اپنی شعری صلاحیتوں کا اعتراف کروا چکی تھیں۔ بعد ازاں ’تحریک‘، ’محو‘، ’آئینہ‘، ’شعر و حکمت‘ اور ’شب خون‘ کی زینت بھی بننے لگیں۔ ’شعر و حکمت‘ کے دور سوم کے معاونین میں بھی ان کا نام شامل تھا۔

شعری کی ولادت 17 مئی 1930 کو ناگپور میں ہوئی تھی جہاں ان کے والد برسر کار تھے۔ والد کا تعلق سہارن پور کی تحصیل رڑکی، گاؤں مادھوپور سے تھا جہاں ان کے اجداد مردان سے آکر آباد ہوئے تھے۔ شعری کی چھوٹی بہن ڈاکٹر ذکیہ سلطانہ نے خاندان میں موجود شجرہ نسب کی بنیاد یہ یہ اطلاع دی ہے کہ ان کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادقؑ سے ملتا ہے۔ اجداد کا پیشہ عربی النسل گھوڑے کی تجارت تھا۔ شاہجہاں کے دور حکومت میں اس خاندان کے دو بزرگ سید فتح شاہ اور ان کے بیٹے سید اورنگ شاہ مردان کے قصبہ ہوتی میں مقیم ہو گئے تھے۔ یہ حضرات تجارت پیشہ ہونے کے ساتھ ہی ولی اللہ بھی تھے۔ ہوتی میں سید فتح شاہ کا آستانہ اب بھی مرجع خلائق ہے۔

سید شمشاد علی، شعری کے والد، علی گڑھ سے بی اے کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ناگپور کے محکمہ تعلیمات سے وابستہ ہو گئے تھے۔ انھوں نے تاریخ میں ایم اے کی سند بھی حاصل کی۔ ناگپور میں وہ برسوں مقیم رہے۔ 1947 میں ان کا کنبہ اورنگ آباد منتقل ہو گیا۔ وہ کتابیں جمع کرنے اور مطالعے کے شوقین تھے۔ تصوف سے گہرا شغف رکھتے تھے۔ گھر میں تاریخ کے ساتھ ہی معیاری اور صوفیانہ ادب کا سرمایہ بھی موجود تھا جس سے شعری ابتدائے عمر سے ہی مستفیض ہوتی رہیں۔ شعری کا گھر انا مختلف مذہبی نظریات و معتقدات کا سنگم رہا۔ سلیمان اریب نے لکھا ہے کہ ننھیال اگر امام ابن تیمیہ، امام غزالی،

شاہ اسمعیل شہید اور سرسید کا پرستار تھا تو ددھیال میں تصوف اور شیعیت حیرت انگیز طور پر گڈ مڈ ہو گئے تھے۔ بیعت کا سلسلہ بھی تھا، مجلسیں بھی ہوتی تھیں، اور عرسوں میں شرکت بھی۔³

شعری کی والدہ ظفر النساء بیگم اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھیں۔ اپنی بیٹیوں کی پرورش و پرداخت اور تعلیم میں انھوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ خود ان کے گھر، یعنی شعری کی نھیال کا ماحول بھی مذہبی تھا، لیکن تصوف کا مخالف۔ مسلکی اختلافات، تصوف کے مبادیات اور متعلقات کے ساتھ ہی مطالعہ احادیث، حفظ قرآن اور پھر اسے معنی کے ساتھ پڑھنا اور سمجھنا صرف شعری ہی نہیں، ان کے دیگر بھائی بہنوں کے لیے بھی روز کا معمول تھا۔ بقول ذکیہ، شعری بھائی بہنوں کو بخاری شریف کا درس بھی دیا کرتی تھیں۔ مصحف اقبال تو صیغی سے انھوں نے کہا تھا کہ قرآن پاک کو خود ہی سمجھنے کی کوشش بھی کی۔ کسی معلم کو زحمت اٹھانے کا موقعہ نہیں دیا۔ اسلامی عقائد اور فکر سے روشنی حاصل کرنے کا بھی یہی انداز رہا۔ گھر کے اس مدرسے میں عربی و فارسی شعر و ادب کے ساتھ ہی مراٹھی انیس، شعراجم، حالی کی مسدس، راماین، مہا بھارت، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، سب شامل نصاب تھے۔ وہاں درویشوں اور مجذوبوں کی پذیرائی کی جاتی تھی۔ نھیال میں بھی تعلیم کے تین خاصے دلچسپی موجود تھی لیکن اعتقادات مختلف تھے۔ نھیال میں کتابوں کا جو ذخیرہ تھا اس میں خانقاہیت کے خلاف مواد زیادہ تھا۔ ان کے نانا سید اکرام علی اپنے علاقے کے پہلے شخص تھے جنھوں نے میٹرک کی تعلیم میں کامیابی حاصل کی تھی۔ ڈاکٹر ذکیہ نے ذاتی گفتگو میں یہ اطلاع دی کہ ان کے میٹرک پاس کرنے کے بعد راجا نے انھیں ہاتھی پہ بٹھا کر پورے قصبے میں گھمایا تھا۔ وہ بھی ناگپور کے محکمہ تعلیم سے وابستہ تھے، لیکن کا ایک مشغلہ یہ بھی تھا کہ وہ جا بجا اپنی تقریروں میں خانقاہیت کے خلاف آوازیں بلند کیا کرتے تھے۔ شعری بچپن سے ہی ددھیال اور نھیال میں جس مذہبی ماحول میں پرورش پاتی رہیں اس میں عقیدے کی رو سے بعد قسطیں تھا، لیکن وہ ان دونوں سے فیضیاب ہوئیں۔ والدہ تعلیم یافتہ تھیں، فارسی کی اچھی صلاحیت کی مالکہ۔ انھوں نے دیوان حافظ کو گھر کا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا تھا۔ خود شاعری بھی کرتی تھیں۔ بچپن کی تربیت میں بھی انھوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ دونوں خاندانوں کا ماحول قدامت پسند اور مذہبی تو تھا ہی، علوم کی آماجگاہ بھی تھا۔ یہی سبب تھا کہ بچپن میں ہی شعری عربی اور فارسی کے اشعار بڑی روانی کے ساتھ سنایا کرتی تھیں۔ مذہبی امور، مسلکی معاملات و اختلافات، تاریخ اسلام اور تصوف کی روایات سے بھی اچھی طرح واقف تھیں۔ مصحف اقبال تو صیغی سے اوائل عمری کے معمولات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں:

”والدین کی چوتھی بیٹی ہونے کے بعد انھوں (والدہ) نے سوچا کہ بس ہم اپنی اس بیٹی کو بیٹوں کی طرح پالیں گے۔ ان کی بات میں جان تھی۔ چنانچہ ویسا ہی ہوا۔ بچپن کھیل کود اور من مانی کتابیں پڑھنے میں ختم ہوا۔ باہر کھیلنے پر بھی کوئی پابندی نہیں تھی لیکن خود کھیلنے کے بجائے ہم دور بیٹھے چھوٹے بھائی غضنفر اور دوسرے بچوں کے کھیل کود کا تماشا دیکھتے

رہتے۔ گھر لوٹ کر کتابوں کا ایک ذخیرہ تھا اور ہم۔ ابا سید شمشاد علی کو کتابیں جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ خود تاریخ میں ایم اے تھے۔ تاریخ سے ہٹ کر معیاری ادب اور تصوف کا سرمایہ بھی ہمارے گھر میں محفوظ تھا۔ گھر کی کھلی فضا میں نظریاتی اور مسلکی اختلافات پر بحث مباحثہ کی پوری آزادی تھی۔ قرآن مجید پہلے زبانی یاد کیا پھر ترجمہ کی نوبت آئی۔^{۴۷}

والدین کی تربیت سے ان میں کسب علم کا جو ذوق بیدار ہوا وہ تادم زندگی ان کے ساتھ رہا۔ تعلیم و تعلم کے خانگی ماحول کو شعری نے یوں بیان کیا ہے:

”پریم چند کے ناول پڑھتے وقت یہ احساس ہوتا کہ آنکھوں دیکھا حال ہے۔ انیس کے مرچے پڑھتے ہوئے حالی کی مسدس بھی یاد آتی۔ دونوں کے درمیان جو زمانی فصل تھا اسے محسوس کرتے مگر بیان کرنا مشکل تھا۔ شعر لہجہ کی کوئی جلد اٹھا کر کہیں سے بھی پڑھتے اور جہاں دل چاہتا کتاب بند کر دیتے۔ راماین اور مہا بھارت کے کرداروں کا حوالہ بھی عام گفتگو میں دیا جاتا۔ یہ کتابیں ہمارے گھر میں موجود تھیں۔... اس دوران ہم نے شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ گیتا مرٹھی میں پڑھی۔“^{۴۸}

عربی اور فارسی شاعری، اور اسلامی عقائد و فکر کے مطالعے کی وجہ سے شعری کی ذہن سازی بچپن سے ہی ہوتی رہی۔ شعری کی شخصیت کی تعمیر میں ان کے گھر کے مذہبی، روحانی اور ادبی ماحول نے سب سے اہم کردار ادا کیا تھا۔ ابتلا و آزمائش کے اُس دور میں مذہبیت کے پہلو بہ پہلو حب وطن کا جذبہ بھی مضبوطی کے ساتھ موجود رہا۔

اورنگ آباد ہجرت کے بعد ان بہنوں کو جب یہ احساس ہوا کہ محض عربی اور فارسی سے مطالبات وقت پورے نہیں ہو سکتے تو انھوں نے عصری تعلیم کے حصول کا قصد کیا۔ شعری و ہیں سے میٹرک، بی اے اور بی ایڈ کرنے کے بعد 1957 سے اورنگ آباد گرلز ہائی اسکول میں انگریزی اور مراٹھی کا درس دینے لگیں۔ اسی دوران اورنگ آباد ہی سے ایم اے (اردو) کی سند حاصل کی، پھر کالج سے بھی وابستہ ہوئیں۔ شعری کی دو چھوٹی بہنوں (قدسیہ فاطمہ اور ذکیہ سلطانہ) کی دلچسپی میڈیکل کی تعلیم سے تھی۔ مگر ان کے والد اپنی تمام تر فراخ دلی کے باوجود مخلوط تعلیم کو اس قدر ناپسند کرتے تھے کہ جب شعری کی بہنوں نے میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا تو وہ ناراض ہو کر وطن چلے گئے۔ ان دنوں کے حوالے سے وحید اختر کا بیان ہے کہ:

”شعری اور ان کی بڑی بہنوں نے اپنے والد کے خلاف متحدہ محاذ بنا کر اپنی ایک چھوٹی بہن کو میڈیکل کالج میں لڑکوں کے ساتھ داخلہ دلوانے کی جرات رندانہ کی تو وہ خفا ہو کر اپنے وطن واپس چلے گئے اور اب شعری اور ان کی بہنیں اپنی علم دوست، پڑھی لکھی اور روشن خیال ماں کی سرپرستی میں درس و تدریس کے ذریعے پرسکون اور سیدھی سادی زندگی گزار رہی ہیں۔“^{۴۹}

دراصل یہ کوئی محاذ نہیں تھا، عصری تعلیم سے دلچسپی اور حصول علم کا جوش تھا جس نے ان بہن بھائیوں کو رفتار زمانہ کے مطابق عمل پیرا ہونے پہ کمر بستہ کر دیا تھا۔ شعری کہتی ہیں کہ ان کے چھوٹے بھائی ”سلمان نے انجینئرنگ کالج میں داخلہ لے لیا اور کامیابی سے ڈگری حاصل کی۔ ابا اس پر بھی خوش نہیں ہوئے۔“ لہذا با کا خوش نہ ہونا ان کے خاندانی مزاج و رجحان کے باعث تھا۔ وگرنہ ظاہر ہے کہ ان کی تربیتیں، حوصلہ آرائیاں اور پشت پناہی نہ ہوتی تو شعری یا ان کے بھائی بہنوں کو تحصیل علم کی ترغیب ہی نہیں ملتی۔ والد کی یاد میں شعری کی دو نظمیں (’فجر کا الاؤ‘ اور ’بیابان بصرہ‘) مجموعہ ’سلسلہ مکالمات‘ میں موجود ہیں جن کا مطالعہ یہ واضح کرتا ہے کہ ان کی شخصیت و تربیت کا ان پر کتنا گہرا اثر تھا۔ یہ بذات خود بڑی بات تھی کہ وہ شعری کی شعر گوئی کے مخالف نہیں تھے، اور نہ ہی ادیبوں یا شاعروں سے ان کی ملاقات پہ معترض ہوتے تھے۔ اپنے صوفیانہ مزاج کی وجہ سے عمر کے اس حصے میں جس سکون کی تلاش میں تھے وہ انھیں شہر میں نہیں مل سکتی تھی۔ دوسرے یہ کہ آبائی جائداد کا مسئلہ بھی تھا جس سے متعلق مقدمہ بازی نے انھیں شہر چھوڑنے پر مجبور کیا۔ وہ یہ ضرور چاہتے تھے کہ شعری ایسی نظمیں لکھیں جنہیں ان کا قاری آسانی سمجھ سکے۔ ناگپور سے ہجرت کر کے اورنگ آباد آنے کو بیان شعری نے الفاظ میں بیان کیا ہے:

”اپنے عہد کے بے شمار افراد کی طرح ہم نے ہجرت کے دن دیکھے۔ ہجرت ہمارے لیے پرانی دنیا سے نئی دنیا کی جانب پرواز کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس لیے ایک عجیب سی انجانی خوشی اس دوران میں محسوس ہوئی اور سارے مصائب اس خوشی کی لہروں میں بہتے نظر آئے... اس سے پہلے ہم عہد وسطیٰ کی ایک خانقاہ میں جیتے تھے۔ اس خانقاہ نے ہمیں جس سخت کوشی کا عادی بنایا تھا وہ آگے چل کر بہت کام آئی۔ عام مراسم کی دنیا میں شعری کی حیثیت سے مجھ کو کم پہچانا گیا، اس لیے کافی دلچسپ مشاہدہ رہا۔“¹⁰

وہ اورنگ آباد میں قیام کے دوران ہی بحیثیت شعری معروف ہو چکی تھیں، لیکن حیدرآباد آنے کے بعد انھیں پہچاننے والوں کا حلقہ وسیع ہوتا گیا۔

”اس نئے نام کو دریافت کرنا ایک نئی زندگی کو دریافت کرنا تھا۔ قدیم عربوں میں سے جس کسی نے ایک ستارے کو شعری نام دیا تھا وہ یقیناً شاعر رہا ہوگا۔ جاہلیت کے عرب اس ستارے کو پوجتے تھے اس لیے ہبل اور لات و عزلی کی طرح اسے بھلا دیا گیا۔ یہاں تک کہ میں نے اسے اپنایا۔“¹⁰

شعری نے 1965 تک مولانا آزاد کالج، اورنگ آباد میں اردو لکچرر کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دیں۔ اسی سال شادی کے بعد حیدرآباد منتقل ہو گئیں جہاں ان کے خاوند برسر کار تھے۔ 1971 میں ممتاز کالج، حیدرآباد دکن میں اردو لکچرر مقرر ہوئیں اور 1990 میں اپنی خدمات سے سبکدوش ہوئیں۔ اللہ ان کے شوہر ولی اللہ امریکہ سے ویٹرنری سائنس کی ڈگری لے کر لوٹے تھے۔ حیدرآباد میں

ہی ایگریکلچرل یونیورسٹی میں استاذ تھے۔ 1984 میں ان کا انتقال ہو گیا جبکہ شعریٰ ایک طویل علالت کے بعد 13 اگست 2012 مطابق 24 رمضان المبارک 1433ھ کو وفات پا گئیں۔ سکندر احمد کا درج ذیل بیان شعریٰ کی زندگی اور ان کی شخصیت کی بہترین آئینہ داری کرتا ہے:

”دیگر خواتین شعرا کے برعکس شفیق فاطمہ شعریٰ کو نہ تو کوئی سازگار ماحول ملانہ ہی وہ یا ان کے شوہر کسی ایسے عہدے پر فائز تھے جس کا ادبی استعمال کیا جاسکتا تھا۔ حیدرآباد جیسے شہر میں رہ کر بھی شعریٰ اجنبی ہی رہیں۔ ان کی ذاتی زندگی بھی پُر وقار اور صاف و شفاف ہے۔ شعریٰ نے کبھی اسکینڈل اور اول جلولیت کی بنیاد پر اپنی شاعری کی عمارت کھڑی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اردو شعرا میں بہت کم ایسے ہیں جن کی شخصیت کا پتلا ان کے کلام کے خمیر سے بچہ کھڑا کیا جاسکے۔ شعریٰ ان میں سے ایک ہیں۔“¹²

شعریٰ کو شعر و ادب کے نظریاتی مباحث سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ ہی وہ ان کا حصہ بننا چاہتی تھیں۔ ادبی تحریکیں بھی ان کی نگاہ میں ایسی قابل اعتنا نہیں تھیں کہ انھیں اپنی پہچان بنایا جائے۔ لیکن فکری اعتبار سے وہ وحدت الوجودی فلسفے کی قائل تھیں اور حضرت ولی اللہ شاہ محدث دہلوی کے تئیں بے پناہ عقیدت رکھتی تھیں۔ شعریٰ کے استغنائی، حکیمانہ اور صوفیانہ مزاج، درویشانہ صفات، سادگی، اور گوشہ نشینی نے انھیں ادبی ہنگامہ آرائیوں سے ہمیشہ دور رکھا۔ ان کے تبحر علمی نے صلہ و ستائش کی خواہش کے بغیر اردو نظم نگاری کو موضوعات، اسالیب اور فنکارانہ ہنرمندی کی ایسی دو تئیں عطا کیں جن میں تاریخ کا تسلسل، ازمنہ بعید و قدیم کے استعاروں اور وارفتگی و سرشاری کی بے مثل خوبیاں موجود ہیں۔ فضیل جعفری لکھتے ہیں کہ:

”شفیق فاطمہ شعریٰ نے... جو طویل شعری سفر طے کیا ہے، اس کے ہر موڑ پر ان کے اختراعی ذہن کی چھوٹ پڑتی ہوئی دکھائی پڑتی ہے۔ جیسے جیسے وہ عمر کی پختگی کی منزلیں طے کرتی گئیں، ان کا شعری اسلوب پیچیدہ ہوتا گیا۔“¹³

وحید اختر فرماتے ہیں کہ:

”شعریٰ کی شاعری ان کی شخصیت کی طرح ہی سیدھی سادی اور نقص سے پاک ہے مگر تاثر اور شدت احساس کے ساتھ ساتھ انفرادی فکر کے شراروں سے بھر پور۔ وہ لڑکی جو اپنے گھر میں دوسری بہنوں کے مقابلے میں پھوہڑ اور بد ذوق سمجھی جاتی ہے اپنا سارا سلیقہ نفاست پسندی اور ذوق الفاظ و معانی کے ان حسین گلدستوں کے بنانے میں صرف کرتی ہے جنھیں ہم آپ شعریٰ کی نظمیں کہتے ہیں۔“¹⁴

شفیق فاطمہ شعریٰ اور ان کے معاصرین

شفیق فاطمہ شعریٰ نے اپنے مجموعہ کلام ’سلسلہ مکالمات‘ کے اخیر میں ان معاصرین کا ذکر کیا ہے

جنہوں نے ان کی شاعری کے سلسلے میں تعارف، تنقید اور تبصرہ پر مشتمل مضامین و شذرات تحریر کیے تھے۔ ان میں وحید اختر، سلیمان اریب، قاضی سلیم، محمود ہاشمی، ظ۔ انصاری، مجید امجد، باقر مہدی، مضطر مجاز، فضیل جعفری، حمید نسیم، مصحف اقبال تو صفی، بشر نواز، قاضی جمال حسین اور سکندر احمد وغیرہ اہم نام ہیں۔ وحید اختر نے شعریٰ کے نسائی لب و لہجے کو ان کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت تصور کیا ہے، اور لکھا ہے کہ:

”شعریٰ نے آج کی پڑھی لکھی باشعور، آزاد اور سماج میں محترم اور ذمہ دار حیثیت رکھنے والی عورت کو اپنی نظموں میں اس طرح پیش کیا ہے، جیسی وہ ہے۔ یہاں نہ عقیدت و پرستش کے وہ ہالے ہیں جو اردو کی عشقیہ شاعری نے عورت کے اطراف بنائے ہیں، نہ سطحی اور ادنیٰ طرز سخن کی وہ گندگی جو اس نے عورت کے تصور کے اطراف پھیلا رکھی ہے۔“ 5

شعریٰ پر اپنا مضمون وہ اس بیان پہ ختم کرتے ہیں کہ یہی کیا کم ہے کہ آج ہندوستان اور پاکستان کی شاعرات میں وہی ایک ہیں جن کا نام پورے اعتماد کے ساتھ اچھے سے اچھے ہم عمر مرد شاعر کے ساتھ لیا جاسکتا ہے! یہ بیان تو حق بجانب ہے، لیکن یہ جنسی تفریق کسی بھی طرح مناسب نہیں ٹھیرائی جاسکتی۔ مزید برآں، جب شعریٰ کے یہاں نسائی شعور کی بات کی جاتی ہے تو اس کا راست مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے پدرسری معاشرے کی مخالفت کی ہوگی۔ جبکہ شعریٰ کو ان واہیات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فضیل جعفری نے قاضی سلیم کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ”شعریٰ اردو شاعری کی پہلی نسائی آواز ہے جس نے الفاظ کو صیقل کر کے ایسا پاردرشی بنایا ہے کہ اس کی ہر بات ماورائی لگتی ہے۔“ گویا یہ حیرت انگیز معاملہ ہے کہ نسائی آواز اور اس کی ہر بات ماورائی! مجھے یہ باور کرنے میں کوئی تامل نہیں کہ ہمارے نقد و ادب کے پدرسری رجحان نے شعریٰ کو بس اس حیرت سے ہی پڑھا کہ وہ خاتون ہو کر بھی ایسی شاعری کر لیتی ہیں! ان کے سلسلے میں حالانکہ خود فضیل جعفری کا خیال ہے کہ شعریٰ کا دائرہ کار نہ صرف ادا جعفری اور زہرہ نگاہ، بلکہ دوسری خاتون شعرا کے مقابلے میں بھی بہت زیادہ وسیع ہے۔ انہوں نے یہ رائے بھی ظاہر کی ہے کہ انگریزی فکشن میں جو مقام جین آسٹن کا ہے، اردو نظم میں کم و بیش وہی مرتبہ شفیق فاطمہ کا ہے۔ کلا حمید نسیم نے بھی شفیق فاطمہ شعریٰ کو اردو شاعری کی پہلی نسائی آواز کہا تھا مگر یہ اقرار بھی کیا تھا کہ وہ برصغیر کے پانچ بڑے شاعروں میں شمار کیے جانے کے لائق ہیں۔

بشر نواز شعریٰ کے نسائی شعور کا ذکر کرتے ہوئے ان کے تصور حیات میں اسلامی ضابطہ اخلاق کو بنیادی حیثیت عطا کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ بھی اقرار کیا ہے کہ:

”شعریٰ کے اس رویے کو فیمینزم یا دوئین لب و لہجہ وغیرہ سے جوڑنا تو خود شعریٰ اور ان تحریکوں کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہوگا کہ ان تحریکوں کے رشتے کہیں اور جڑے ہیں اور شعریٰ کے ذہنی رشتے ایک الگ تہذیب اور رویہ حیات سے ملتے ہیں لیکن

اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان کی بیشتر نظموں میں ایک مخصوص معاشرے میں عام انسانی مسائل کے ساتھ عورت کے مسائل خصوصی نوعیت کے حامل نظر آتے ہیں۔¹⁷ یہاں بھی دو پہلوؤں کا ملنا کھلتا ہے، یعنی، نسائی آواز اور اسلامی ضابطہ اخلاق۔ گویا یہ ناممکنات میں سے ہے! گرچہ شعرئ کے فنی رویے کے سلسلے میں بشر نواز کا ماننا ہے کہ وہ متن کی معنویت سے کچھ زیادہ اہمیت بین السطوری معنی کو دیتی ہیں۔ ان کے یہاں ابہام شعوری کوشش نہیں بلکہ ان کے موضوع اور طرز اظہار کا تقاضہ ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کا بیانیہ درست نہیں ہوتا اور وہ بیک وقت ماضی، حال اور مستقبل میں سفر کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ اپنے مصرعوں کے بیچ کافی خلا چھوڑ جاتی ہیں۔ اسلامی تمیحات کی کثرت کی وجہ سے عربی کے نامانوس اور ثقیل الفاظ بھی بے تکلف استعمال کر جاتی ہیں اور ان ہی اسباب کی بنا پر ان کا طرز اظہار کہیں کہیں اتنا گراں ہو جاتا ہے کہ ناگوار محسوس ہوتا ہے لیکن ان کا عام طرز اظہار، رواں، سبک اور بڑی حد تک مترنم ہوتا ہے۔¹⁸ عربی کے جو الفاظ بشر نواز کو نامانوس اور ثقیل محسوس ہوتے ہیں، وہ شعرئ کے لیے روزمرہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مزید یہ کہ شعرئ نے ایسے الفاظ و تراکیب کا استعمال زیادہ نہیں کیا ہے۔ ان کی چند نظمیں ایسی ہیں جن کا پس منظر ایسے تقاضے کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی نظموں میں ہندی کے سبک و شیریں الفاظ و تراکیب بھی جا بجا موجود ہیں۔

بشر نواز کے برعکس شعرئ کے پہلے مطبوعہ مجموعہ کلام 'آفاق نو' کو محمود ہاشمی نے جدید نظم کی تاریخ کے تشکیلی عہد کا شناخت نامہ تصور کیا ہے¹⁹ کیونکہ ان کی نظمیں ایسے فنکار کا خود اپنا مال، اپنا اسلوب اور اپنی ذاتی کائنات ہیں جس کی گرفت میں انفس و آفاق بھی ہیں، بحر و بر اور دشت و شجر بھی، جمالیاتی اقدار نیست و نابود کرنے والا مشینی عہد بھی۔ شعرئ نے جب نظم نگاری کی ابتدا کی تب کشور ناہید، فہمیدہ ریاض، زاہدہ زیدی اور ساجدہ زیدی منظر عام پر نہیں آئی تھیں۔

”یہ زمانہ ادبی اعتبار سے غیر معمولی شکست و ریخت اور تبدیلیوں کا زمانہ ہے۔ شعرئ کی نظمیں بھی ایک نئے انداز مبارزگی کی حامل تھیں۔... ان کی ہر ایک نظم، اپنی بیکرانی میں ایسے سیال استعاروں کی کائنات کا ذائقہ چکھاتی کہ پڑھنے والے عیش عیش کر اٹھتے تھے۔ شعرئ کا تخلیقی سفر جب شروع ہوا اس وقت تک پاکستان کی کشور ناہید اور فہمیدہ ریاض اور ہندوستان کی زاہدہ زیدی اور ساجدہ زیدی کا شہود نہیں ہوا تھا۔“²⁰

محمود ہاشمی فرماتے ہیں کہ شعرئ کے عہد کے جو معروف نظم نگار تھے، شعرئ ان سب سے بھی مختلف نظر آتی ہیں۔ اس ضمن میں مصحف اقبال توصیفی کا بیان نسبتاً زیادہ اہم ہے۔ وہ شعرئ کو ان الفاظ میں یاد کرتے ہیں:

”شعرئ کی زندگی کے آخری پانچ سات برسوں میں، مجھے انھیں قریب سے دیکھنے اور ان کی باتیں سننے کا موقع ملا۔ لیکن ان کے نام اور کلام سے میں ’صبا‘ اور ’گجر‘ کے زمانے سے آشنا تھا۔ غالباً ’گجر‘ ہی میں جو نظم ’الثاقب شحہ‘ کی ادارت میں شائع ہوتا تھا

میں نے سب سے پہلے ان کی کوئی نظم پڑھی تھی جو میری سمجھ میں نہیں آسکی۔... شعری ہوں یا میراجی، اگرچہ کہ ان دونوں کی شاعری کے ابہام کی نوعیت میں بڑا فرق ہے لیکن ہم ان کی شاعری سے اور بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں اگر ہماری رسائی اس علم، فلسفہ یا تجربہ تک ہو سکے جس کی مٹی میں اس تخلیق کی کوئیل پھوٹی ہے۔ شعری خواص کی شاعرہ ہیں، عوام سے ان کی گفتگو کم رہی ہے۔ اس کا سبب ان کے ہاں تجربے کی پیچیدگی نہیں بلکہ ان کا اعلیٰ تاریخی، تہذیبی اور سیاسی شعور ہے۔ شاید اسی لیے کم نقادوں نے شاعری کا تفصیلی جائزہ لینے کی کوشش کی ہے۔ حمید نسیم کے مضمون کی نوعیت استثنائی ہے جو اقبال کے بعد آنے والے شاعروں میں شعری کو سب سے بڑا درجہ دیتے ہیں۔²¹

دراصل احترام و عقیدت سے پران کے مضمون نے شعری کی انفرادیت کا تعین کرنے کے عمل میں انھیں ایک مقدس ہستی بنا دیا ہے۔ وہ شعری کو بطور شاعر ہی نہیں، ایک برگزیدہ ہستی کی شکل میں بھی دیکھتے ہیں۔ فضیل جعفری نے حمید نسیم کے اس رویے کی سخت گرفت کی ہے، لیکن درحقیقت شعری کے سلسلے میں نسیم کے بیانات کا بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ نظموں اور مکاتیب کے وسیلے سے ان کے فکری عمق تک پہنچنے کی مخلصانہ کاوش کر رہے تھے۔ شعری کے مجموعہ کلام ’گلہ صفورہ‘ کی نظموں کو حمید نسیم ایسی تخلیقات مانتے ہیں جن میں محکم اور پختہ فکر کے ساتھ ہی ایک ترنگ سی، جذبہ کا ایک فوور سا ہے۔ اسلوب میں ایک لہک ہے جس کی حدت سے Effervescent lyricism ایک ابھرتی ہوئی موج کی مانند ہے، جو قاری کو اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہے۔²² شعری کی نظموں کی کی مترنم بحر، ان کی فضا بندی، لفظوں کے دروبست، چھوٹی اور بڑی موجوں کی طرح ان کے گھٹتے بڑھتے ہوئے مصرعوں کو حمید نسیم نے شاعری میں ایک روحانی سفر نامہ کہا ہے۔ سکندر احمد اس مضمون کو جامع اور سیر حاصل تسلیم کرتے ہیں۔ حمید نسیم اور سکندر احمد نے شعری کی نظموں کی بحر کی خوبیاں بھی واضح کی ہیں۔ دونوں حضرات یہ مانتے ہیں کہ اس معاملے میں شعری نے جو تجربے کیے ہیں ان کی نظیر اردو نظم نگاری نہیں ملتی۔

”فارسی اور اردو عروض میں متنتعلن متنتعلن متنتعلن متنتعلن سرخوشی اور سرمستی کی، رقص والہانہ پن کی بحر ہے۔ اسے وہ شاعر استعمال کر ہی نہیں سکتا جو وحشت عشق کی سرخوشی، شوق وصال اور دید جمال کی لذت سے سرشار نہ ہوا ہو۔ اسے فارسی میں صرف مولانا جلال الدین رومی نے دیوان شمس تبریزی میں استعمال کیا ہے۔... شعری صاحب نے عنفوان شباب ہی میں اس مشکل بحر کو ایک ماہر، فن پر قادر پیدا کئی شاعر کی طرح اس با کمالی سے برتا کہ نظم کو گیت بنا دیا۔“²³

وحید اختر نے شعری کی شعر گوئی کے ابتدائی زمانے میں ہی لکھا تھا کہ:

”شعری کو عربی اشعار اسی طرح یاد ہیں جس طرح ہم لوگوں کو اردو اور فارسی کے اشعار۔“

ان پر عربی شاعری، اس کی روایات اور اوزان کا بھی بڑا اثر ہے، اسی لیے وہ بعض نامانوس عربی بحروں میں بھی بڑی کثرت سے لکھتی ہیں اور شعر پڑھنے کی اپنی اس خاص طرز کی وجہ سے، جو خود ان کی ایجاد ہے، سننے والے کو مہبت کر دیتی ہیں۔“ 24

نسیم سے برسوں قبل مضطر مجاز کا زاویہ نظر بھی کم و بیش یہی تھا جب انھوں نے لکھا تھا کہ بیش تر نظمیں جذبے کی تپک اور خلوص فن سے ایسی تہناری ہیں کہ کہیں کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاعری نہیں عبادت ہے۔ اس میں تلقین نہیں، بشارت ہے۔ آفاق نوآ کی نظموں میں ”ہم ایک اور ہی طرح کی مذہبی حسیت سے دوچار ہوتے ہیں جس کا سرچشمہ کوئی خارجی سیاسی یا سماجی تحریک نہیں بلکہ فن کار کا اپنا انفرادی روحانی تجربہ ہے۔“ 25

”ان نظموں کو پڑھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ تخلیق کے چھرنے پھوٹ رہے ہیں اور ان پر روک لگانا مشکل ہے۔ یہ ایسی نظمیں ہیں جو اردو کے کلاسیکی ادب میں داخل ہونے کی شان بھی رکھتی ہیں اور امکان بھی!“ 26

بحروں کے استعمال سے متعلق شعری کی انفرادیت کا ذکر سکندر احمد نے ان الفاظ میں کیا ہے:

”ن م راشد آزاد نظموں کے حوالے سے بڑے شاعر ہیں۔ تاہم انھوں نے گنی چنی بحروں پر ہی اکتفا کیا ہے۔ مثلاً متقارب (فعولن سالم اور مزاحف)، رمل (سالم اور مزاحف)، ہزج (مفاعیلن کی تکرار) وغیرہ۔ شعری کے یہاں مختلف النوع بحروں اور صنعتوں کا ناقابل تقلید امتزاج ہے۔“ 27

ان کی نظم نگاری کو موضوعات اور فنی باریکی کی روشنی میں دیکھتے ہوئے انھوں نے لکھا ہے کہ بطور خاتون، شعری کی شناخت صرف وہیں ممکن ہے جہاں واحد متکلم کے طور پر یہ ضروری ہے۔ وہ بطور شاعر پروین شاکر، کشورناہید، ہمیدہ ریاض کے درمیان نہیں بلکہ ن۔م۔ راشد، میراجی اور فیض کے درمیان کھڑی ہیں، حالانکہ راشد اور فیض سے عمر میں بہت چھوٹی ہیں۔ 28 وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ن م راشد اور فیض کا مقام لاکھ بلند صحیح لیکن ان کے یہاں وہ فنی تنوع نہیں ملتا جو شعری کے یہاں موجود ہے۔ قاضی جمال حسین نے بھی شعری فہمی کے سلسلے میں بعض اہم امور کی نشاندہی کی ہے۔ مثلاً، وہ کہتے ہیں کہ:

”شعری کی نظموں کا بنیادی مسئلہ وہ فکری ریاضت اور علمی ترفیح ہے جسے احساس یا جمالیاتی تجربے کی سطح پر قاری بہ آسانی قبول نہیں کر پاتا اور اسی فکری اور فلسفیانہ گراں باری کے سبب شعری کی نظموں کا جمالیاتی کیفیت و کم متن کی ظاہری سطح پر اور پہلی قرات میں پورے طور پر محسوس بھی نہیں ہوگا۔ فلسفہ، تاریخ، تصوف اور اساطیر کی دشوار وادیوں سے گزرے بغیر ان نظموں کی وجد آفریں کیفیت تک رسائی بہت دشوار ہے۔ مزید یہ کہ علمی استعداد اور اعلیٰ ذوق کے علاوہ یہ نظمیں قاری سے مخلصانہ رویے

کی بھی طلب گار ہیں۔ شعرئی کا ذہنی افق، ان کا بنیادی سروکار اور اظہار کا پیرا یہ سبھی کچھ اتنا نوکھا ہے کہ پہلے سے موجود سانچے اس شاعری کی تفہیم میں بہت دور تک ہمارا ساتھ نہیں دیتے۔“²⁹

قاضی جمال حسین کی مانند سکندر احمد بھی اس خیال کے حامی ہیں کہ شفیق فاطمہ شعرئی مشکل ہیں، مشکل پسند نہیں۔ ان کا وسیع المطالعہ ہونا ان کی خوبی ہے، خامی نہیں۔ جب وہ آمد کی کیفیت میں نظمیں کہتی ہیں تو ان کا ذہن حال کی کیفیت میں نہیں رہتا۔ حال سے مراد حال (زمانہ) ہے، حال قال نہیں۔ ”میراجی کی بعض نظمیں پچیدگی میں شعرئی کی نظموں کے مماثل ہیں۔ تاہم میراجی جن حالات سے گزرے بیشتر قارئین ان سے واقف ہیں۔ میراجی کی بیشتر نظمیں ان کی ذاتی زندگی کی عکاسی کرتی ہیں۔ شعرئی کی بیشتر نظمیں صرف ان کی ذاتی زندگی کی عکاسی نہیں کرتی ہیں، لہذا شعرئی کی نظموں کے جو ہر تک رسائی کے لیے صرف ان کی ذاتی زندگی سے واقفیت کافی نہیں، کچھ اور چاہیے۔“³⁰

شعرئی کے سلسلے میں متیق اللہ کا یہ بیان بہت ہی اہم ہے کہ وہ معاصرین میں سب سے زیادہ خلاق کی مالک تھیں۔ چونکہ ان کا مزاج کلاسیکی ہے، اس لیے ان کے موضوعات بھی سموی، مجرد اور بلند کوش ہوتے ہیں۔ ”تلفیظ اور طرز میں بھی وہ ہمیشہ غیر معمولی اور مختلف کی جو یا نظر آتی ہیں۔ ان کی تلفیظ جہاں مفرس و معرب پر اپنی بنائے کار رکھتی ہے وہاں نامانوس تلمیحات و مرکبات، مشد کلمات اور شعرئی سطروں کو غیر متوقع طور پر توڑ دینے یا توسیع کرنے کا عمل نظم کی بنیادی فہم کو بغایت سنجیدہ بنا دیتا ہے۔... ایک طرف اقبال، ان۔م۔راشد اور میراجی سے ان کے ذہنی رشتے ملتے ہیں تو دوسری طرف ”فدایت نمود خواب“ جیسی نظموں میں ان کی عربی پسندی معاً عبدالعزیز خالد کی یاد دلاتی ہے۔ اتنے فرق کے ساتھ کہ شعرئی کی تقریباً ہر نظم ہی قتیقیت سے گریز کی ایک مثال ہے اور خالد کا فن اس تجربے سے نا آشنا ہے۔“³¹

متیق اللہ کی ہی مانند حمید نسیم نے بھی عبدالعزیز خالد کی لفظیات کا ذکر کیا ہے۔ اس ضمن میں درج بالا اقتباس میں جن نکات کی جانب توجہ دلائی گئی ہے ان کے علاوہ ایک اہم پہلو یہ بھی ہے خالد کے یہاں ایسے الفاظ ایک غیر مصنوعی فضا کی تخلیق کرتے ہیں جبکہ شعرئی کے یہاں ان کی حیثیت فطری بہاؤ کی ہے۔ مزید برآں، شعرئی کی یہ عربی پسندی چند نظموں میں ہی ملتی ہے، مثلاً ”فدایت نمود خواب“، جہاں یہ سب سے زیادہ رو بہ کار آئی ہے۔ جہاں تک مفرس و معرب تلفیظ کا معاملہ ہے، شعرئی کے یہاں ایسی تراکیب معنی کی نئی سبیلیں ہی فراہم نہیں کرتیں، نظم کے فکری پس منظر میں مخصوص فضا کی تخلیق بھی کرتی ہیں۔

شیمیم حنفی نے شعری کی نظموں کو میرا بائی کے گیتوں جیسی داخلی خوش آہنگی سے مملو نسوانی جذبوں کے نازک ترین ارتعاشات کی حامل قرار دیتے ہوئے لکھا تھا کہ ”ز۔خ۔ش۔ کے بعد اردو نظم کے ایوان میں یہ عورت کی دوسری آواز تھی، موتی، ملائم اور مہجور“۔³² ان کا یہ بیان شعری کی نظم ’رت ملا‘ کے پس منظر میں تھا جس کی اشاعت 1966 میں ہوئی تھی۔ لیکن شیمیم حنفی نے اسے 1972 میں شائع ’نئی نظم کا سفر‘ میں پڑھا تھا۔ اس درمیان ظاہر ہے کہ شعری کے اسلوب میں بڑی تہداریاں آتی گئیں اور فکری ریاضتیں نظم کی مکمل فضا کو نیا آہنگ دینے لگی تھیں۔ اس تبدیلی کو شیمیم حنفی نے بھی محسوس کیا، اور لکھا کہ:

”شعری کی حالیہ نظمیں ان کے ذہنی افق میں ایک نئی وسعت کا پتہ دیتی ہیں۔ اسالیب کا تنوع ان کی ابتدائی نظموں میں بھی تھا مگر ادھر ان کے اسلوب نے واضح طور پر ایک نئی لسانی جہت اختیار کر لی ہے، رمز یہ اور فارسی آمیز، اور اس میں دھندلکے کا احساس بڑھ گیا ہے۔ اسی تناسب سے ایک نیم متصوفانہ کیفیت بھی شعری کی نئی نظموں پر حاوی ہے۔“³³

شیمیم حنفی یہ بھی مانتے ہیں کہ شعری کے یہاں اعترافی یا تائیدی تجربے نہیں پائے جاتے۔ اس لحاظ سے انھوں نے فیضیل جعفری کے اس بیان کو بھی رد کیا ہے جس میں وہ شعری کے یہاں ذاتی زندگی کے معاملات کی جستجو کرتے نظر آتے ہیں۔ نظموں میں ابلاغ اور ابہام کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے جب توصیفی نے یہ کہا کہ ان کی شاعری کے بارے میں ایک عام احساس یہ ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ان کے علم اور فلسفے کی سرحد کے آس پاس پہنچنے کے لیے ان کے تاریخی اور تہذیبی شعور کے ترفیع تک رسائی ناگزیر ہے، تو شعری کا جواب تھا:

”... تاریخی اور تہذیبی شعور سے قاری کا ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے باوجود ابلاغ کا مسئلہ باقی رہتا ہے تو ہم بھی مومن کے الفاظ میں یہی کہیں گے کہ قصور اپنا نکل آیا۔“³⁴

ظاہر ہے کہ اس ’کچھ اور‘ کی عدم موجودگی میں شعری کی نظموں کو گرفت تفہیم میں لینا ممکن نہیں ہے۔ محمود ہاشمی، مجید امجد، حمید نسیم، قاضی جمال حسین، عتیق اللہ اور سکندر احمد وغیرہ نے شعری کی نظم نگاری کے مطالعہ کے دوران جن امور کی جانب توجہ مبذول کی ہے ان سے شعری کی شاعری کی کئی جہات منور ہو جاتی ہیں۔ تاہم، ان تمام پہلوؤں کے ساتھ ہی خود شعری کا ایک بیان توجہ طلب ہے۔ ’سوغات‘ میں شائع عزیز احمد کے افسانہ ’مثلث‘ پر اظہار خیال کے دوران مدیر کو لکھتی ہیں کہ:

”بے شمار منتشر اجزا کو جوڑ کر مثالی عورت کی وحدت آشکار کرنا ایک دلچسپ مشغلہ ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک امکان اور بھی ہے کہ نسوانی چہرے کے پس منظر میں انسانی چہرے کی جھلک تلاش کی جائے۔ اس امکان کو ہمیشہ نظر انداز کر دیا گیا اور نسوانیت

کو انسانی موقف کا فریق مخالف تصور کیا گیا۔ اسے ہمیشہ صنف ہی کی حد میں محدود رکھا گیا۔ اس کے برخلاف مردانہ تحمل کو لازماً انسانی سچ دھج کا آئینہ دار مانا گیا۔“ 35

شعری کی شاعری سے متعلق مضطر مجاز، حمید نسیم، فضیل جعفری، قاضی جمال حسین اور مصحف اقبال توصیفی کے خیالات میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ وہ سب نہ صرف یہ کہ انھیں دانشور شاعر مانتے ہیں، بلکہ ان کی دانشوری کی ارفع سطح کے قائل بھی ہیں۔ شعری کی معاشر شاعرات ہی نہیں، اردو کی خواتین شاعرات میں دانشوری کی یہ سطح موجود نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ ان کے ساتھ اقبال، ان۔م۔ راشد، یا میراجی کا ذکر کیا جاتا رہا ہے۔ حالانکہ وہ موضوعات اور اسلوب کے معاملے میں ان تینوں سے مختلف ہیں۔ عربی الفاظ کے استعمال کی بنا پر ان میں اور عبدالعزیز خالد میں مماثلت کی باتیں بھی کہی گئیں، لیکن یہاں بھی صورت حال یہ ہے کہ شعری کے برعکس خالد کے یہاں ایسے الفاظ کے تجرباتی استعمال صرف تجربے ہی سے رہے۔ ان میں نہ تو نغمگی ہے، نہ فکری ترفیع اور نہ ہی حسن معانی۔ ہمارے پیش نظر یہ حقیقت بھی ہے کہ شعری اقبال کی مانند ملت اسلامیہ کی شاعر نہیں ہیں، اور یہ نکتہ انھیں اقبال سے الگ کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اقبال کے بعد ان جیسی فکری رفعت شعری کی نظموں میں ہی ملتی ہے۔ فنکارانہ سطح پر شعری ان۔م۔ راشد کی ہم مقابل ہیں۔ راشد کی مذہب پیروی ان دونوں شاعروں کے درمیان ایک حد فاصل قائم کرتی ہے۔ میراجی کی ذہنی کیفیت ہی مختلف تھی۔ لہذا، نظموں کے اسلوب یا تکنیک کے معاملے میں ان سے مماثلتیں ہو سکتی ہیں، معنوی سطح پر نہیں۔ ان کے سلسلے میں خود شعری کے الفاظ ہیں کہ:

”اقبال نے ایک ہی زندگی میں کئی زندگیاں گزاریں تب کہیں انہوں نے اپنے پیشرو شاعروں کے اور اپنے درمیان کوئی خلا نہیں چھوڑا۔ گو کہ ان کا دور پختگی کا لہجہ جو الماس کی صلابت اور شعاع آفتاب کی تابانی سے مل کر بنا تھا، ایک ہی حسرت میں کئی صدی کی مسافت طے کر گیا۔ مگر میراجی اور اقبال کے درمیان ایک طویل تعطل کا خلا ملتا ہے، جسے میراجی کی سہل انگاری نے پر نہیں کیا۔ میراجی بہ اعتبار کیفیت شدید ہیں، مگر کمیت بھی اپنا مخصوص وزن رکھتی ہے۔ اس کے بغیر وقت کے دن اور پھیلاؤ کو نہیں سمیٹا جاسکتا۔ لہجہ سے قطع نظر، ان دونوں شاعروں میں انسانی شعور اور لاشعور کے درمیان بھی گہری کھائی حائل نظر آتی ہے۔ جبکہ بنیادی طور پر یہ ایک ہی وحدت کے ارتقائی مدارج ہیں۔... اس خلا پر میری نظر ہے اور میرا ارمان ایک سیلاب کی طرح مچلتا ہے کہ اسے پر کرتے ہوئے آگے بڑھے۔“ 36

اس لحاظ سے شفیق فاطمہ شعری ان دانشور شاعروں کے درمیان بھی منفرد شناخت رکھتی ہیں۔ مصحف اقبال توصیفی نے لکھا ہے کہ حمید نسیم کے مضمون کی نوعیت استثنائی ہے جو اقبال کے بعد آنے

والے شاعروں میں شعری کو سب سے بڑا درجہ دیتے ہیں۔ حمید نسیم کے لیے یہ نتیجہ اخذ کرنا آسان بھی نہ رہا ہوگا۔ ان سے اتفاق یا اختلاف کیا جاسکتا ہے، مگر اختلاف اگر ہو تو اس کی ویسی ہی ٹھوس بنیادوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو صیغی لکھتے ہیں کہ:

”شعری کے انتقال سے دس بارہ دن پہلے جب میں بمبئی میں تھا اور اتفاق سے فضیل جعفری صاحب سے فون پر بات ہوئی اور حمید نسیم کے مضمون کا ذکر آیا تو فضیل صاحب نے کہا کہ حمید نسیم نے شعری کے بارے میں جو لکھا ہے وہ حرف بہ حرف سچ ہے۔ فضیل جعفری پر ہی موقوف نہیں، میں نے جن جن مشاہیر علم و ادب کی شعری کے بارے میں تحریریں دیکھیں یا کہیں گفتگو میں ان کا نام لیتے ہوئے سنا، سب کو شعری کے فن کا گرویدہ پایا۔ وہ پاکستان میں حمید نسیم ہوں، ضیا جالندھری، یا اسلم فرخی کہ ہندوستان میں سلیمان اریب، انور معظم، فضیل جعفری، وحید اختر، شاذ تمکنت، قاضی سلیم، محمود ایاز، خلیل مامون، شمس الرحمن فاروقی، زبیر رضوی، مضطر مجاز، سکندر احمد، مغنی تبسم، شکیل الرحمن، بشر نواز اور نہایت مختصر دورے پر یہاں آئے ہوئے شیم حنفی...“ 37

اقبال سے مماثلت ظاہر کرنے کے سلسلے میں حمید نسیم کا انداز بہت ہی محتاط اور ایماندارانہ رہا ہے۔

ان کے الفاظ ہیں کہ:

”میں نے ان دو برسوں میں بہت چھان بین کی ہے۔ مگر شعری صاحبہ کے کلام میں کسی اہم شاعر کے اسلوب کا سایہ تک نہیں ملا۔ دو ایک نظموں کے انداز فکر علامہ اقبال کی بال جبریل اور ان کے فارسی کلام سے اک گونہ معنوی مماثلت محسوس ہوئی۔ مگر وہ ان کے مشترک ضابطہ اقدار اور مشترک روحانی روایت کے سبب سے ہے۔ علامہ کا اسلوب اور لفظیات، شعری کا انداز بیاں اور طرز فکر ہمیشہ متوازی خطوط پر نظر آتے ہیں کہیں ملتے نہیں۔“ 38

لیکن شعری نے خود ہی اقرار کیا ہے کہ انھوں نے کبھی اقبال کے لب و لہجہ کو اپنانے کی کوشش نہیں کی۔ محمود ہاشمی، فضیل جعفری، حمید نسیم، قاضی جمال حسین اور سکندر احمد نے بھی متذکرہ بڑے شاعروں کے درمیان شعری کی انفرادیت کا ذکر کیا ہے۔ محمود ہاشمی بھی یہ واضح کر چکے تھے کہ شعری کا اسلوب اردو کے مستند نظم نگاروں سے بھی مختلف ہے۔ ان کے اسلوب پر نہ میراجی کا اثر ہے، نہ راشد کا، نہ اختر الایمان کا، نہ ترقی پسند شعرا کا۔ ان سب کے باوجود نظم گوئیوں میں اقبال، راشد، میراجی، شعری اور عتیق حنفی کئی معنوں میں ایک دوسرے کے بے حد قریب ہیں۔ وحید اختر کا خیال ہے کہ فکری رجحان کے معاملے میں خواتین شاعروں میں ساجدہ زیدی کے سوا شعری کے مد مقابل کوئی بھی نہیں۔ نامناسب نہیں ہوگا اگر شعری کے سلسلے میں ترنم ریاض کا بیان بھی پیش نظر رکھا جائے۔ ان کی

شاعری کو ایک انوکھا اور بالکل نیا تجربہ ٹھہراتے ہوئے ریاض نے لکھا ہے کہ:
 ”اردو شاعری میں اس تجربے کا متبادل تجربہ ملنا ناممکن ہے۔ وہ رسمی مذاہب کے وضع کردہ رسوم و قیود سے بالاتر ہو کر انسان کے روحانی ارتقائی سفر اور تاریخ کی دھاراؤں کو اپنے ذہن و دل میں جذب کر کے انھیں اپنے مخصوص اسلوب اور اچھوتے انداز بیان میں اپنی نظموں کے وسیلے سے پیش کرتی ہیں۔ ان کی شاعری ان کے صوفیانہ ذہن، فلسفیانہ دماغ اور ایک شاعرہ کے نازک احساسات کی آئینہ دار ہے۔“³⁹

’شاعرہ کے نازک احساسات‘ سے قطع نظر، تزنم ریاض کا یہ بیان شعری کی انفرادیت کو بخوبی واضح کرتا ہے۔ وہ ہیں، یہ بھی ان کا ہی فرمایا ہوا ہے کہ شعری کی شاعری کا ابہام اور اسراریت ان کی شاعری کا حسن ہیں، لیکن کہیں کہیں پر یہ ابہام قاری کے ذہن کو الجھا دیتا ہے، اور کہیں ان کی شاعری پڑھ کر ایک پینٹنگ کا گمان ہوتا ہے، جس کے معنی ڈھونڈنے کھوجنے میں ساری عمر نکل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔⁴⁰ ظاہر ہے کہ اس میں شعری کا کوئی قصور نہیں ہے۔

ابتداءً عرض کیا گیا کہ شفیق فاطمہ شعری کو کسی بھی ادبی تحریک سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور نہ ہی ان کے موضوعات و اسالیب پر کسی کے اثرات ہیں۔ تحریکوں اور ان کے مباحث میں الجھنا، ان کی نگاہ میں، اپنی صلاحیتوں کو ماند کرنا تھا۔ فکری اعتبار سے ان کے نزدیک اخروی و دنیوی کامیابی، عظمت انساں، انسان دوستی، انسان سازی، اخلاقیات، تہذیب و معاشرت وغیرہ کے تصورات کلیتاً قرآن پاک کی تعلیمات پر منحصر کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے ح نظر میں وہ شخصیات بھی اہم ہیں جن کے یہاں ربوبیت و عبودیت کے ازلی تصورات موجود ہیں۔ وہ عصر رواں اور ماضی قریب و بعید کو اسی پس منظر میں دیکھتی ہیں۔ ’سلسلہ مکالمات‘ میں پیش لفظ کی حیثیت سے اسی عنوان سے شامل نظم شعری کے اسی ذہنی روکی جانب اشارے کرتی ہے۔

سیارے گردش کرتے رہیں گے / ستاروں کے اطراف / اور ہم / اپنے ناموں اور

سراپاؤں کے ساتھ / تیرے نام / اور تیرے سراپا کی / جھلک لکھتے رہیں گے

ان تمام مباحث میں تین امور توجہ طلب ہیں۔ پہلا تو یہ کہ شعری کونسا کی شعور کا علمبردار قاضی جمال حسین اور سکندر احمد کے سوا سمجھوں نے کہا۔ دوسرا یہ کہ شعری کے موضوعات اور اسلوب ان کے اپنے ہیں۔ وہ کسی دوسرے شاعر سے متاثر نہیں ہیں۔ انھوں نے شعوری طور پہ ابہام کا استعمال نہیں کیا ہے، نہ ہی وہ ادق گو ہیں، اور تیسرا یہ کہ شعری کی حیثیت ایک بلند پایہ دانشور شاعر کی ہے جن کی شاعری کا فہم تاریخ کے اوراق میں محفوظ ان گنت زمانوں کے واقعات اور ان سے وابستہ شعری کی تشبیہات و استعارات پر گرفت کے بغیر ناممکن ہے۔ ان امور کے علاوہ، شعری کی نظموں کے مطالعہ سے یہ بھی صراحت ہوتی ہے کہ ان کی بظاہر مبہم یا ادق نظموں میں کوئی مصرع یا چند مصرعے، یا کوئی ترکیب ایسی مل جاتی ہے جس سے نظم میں موجود استعاروں کی دنیا میں دفعتاً روشن ہو جاتی ہیں۔ ان کی

کچھ نظمیں ایسی بھی ہیں کہ اگر ان کے عنوان پر غور نہ کیا جائے تو نظموں میں موجود استعاراتی کائنات گرفت میں نہیں آسکتی۔ صرف ایک مثال کافی ہے: ان کی نظم 'شبیخ الامم' کئی بندوں پر مشتمل ایک طویل نظم ہے۔ اگر اس نظم کا عنوان ذہن میں نہ رہے تو اس کی تفہیم بس خلاؤں میں ہاتھ پیر مارنے جیسی ہوگی۔ اسی طرح ایک نظم 'حضرات جدید' جس کا سارا استعاراتی نظام حضرت ابراہیمؑ، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیلؑ کے گرد گھومتا ہے، لیکن اس میں ہر زمانے کے نئے عالمی نظام کو نشانہ بنایا گیا ہے۔

شفیق فاطمہ شعریٰ کی نظم نگاری

شعریٰ نے اپنی شاعری کو تین ادوار میں تقسیم کیا ہے: شادی سے قبل کی شاعری، شادی کے بعد کی شاعری، اور شوہر کے گزر جانے کے بعد کی شاعری۔ ان کا پہلا انتخاب کلام 'گلہ صفورہ' ہے جس میں 1965 (جس سال ان کی شادی ہوئی) سے قبل کی نظمیں شامل ہیں۔ حالانکہ اس کی اشاعت 'آفاق نو' کے بعد 1990 میں عمل میں آئی تھی۔ دوسرے دور کا تعلق 1965 سے 1983 تک کی شاعری کا ہے، یعنی شادی سے شوہر کی حیات تک۔ تیسرے دور کا آغاز 1984 سے ہوتا ہے۔ آخری مطبوعہ نظم 2009 میں کہی گئی تھی۔ 'آفاق نو' میں 1978 سے 2004 کے درمیان لکھی گئی نظمیں شامل کی گئی ہیں۔ اس کی اشاعت 1987 میں ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے یہ ان کا پہلا مطبوعہ مجموعہ کلام ہے۔ گرچہ اس درمیان لکھی بعض نظمیں اس میں موجود نہیں ہیں۔ مصحف اقبال توصیفی سے ان کی گفتگو سے یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ یہ دونوں مجموعے ایک ساتھ ہی اشاعت کے لیے دو مختلف اداروں کو روانہ کیے گئے تھے۔ اول الذکر کی طباعت و اشاعت تاخیر سے ہوئی۔ ان دونوں مجموعوں میں اس وقت تک شائع شدہ بعض نظمیں شامل نہیں کی گئی تھیں۔ مجموعہ کلام 'سلسلہ مکالمات' کے حصہ 'کرن کرن یاد داشت' میں ایسی نظمیں موجود ہیں جو ساتویں دہائی میں شائع ہو چکی تھیں لیکن پہلے دو مجموعوں میں شامل نہیں ہیں۔ شعریٰ نے انھیں خاص موضوعات کی مناسبت سے اس حصے میں شامل کیا ہے۔ اس کا حصہ 'سلسلہ مکالمات' 1994 سے 2005 کے درمیان لکھی پانچ نظموں اور ایک غزل پر مشتمل ہے۔ 'سلسلہ مکالمات' کی اشاعت 2006 میں ہوئی۔ منساب، حرف آغاز اور پیش لفظ بھی نظموں کی شکل میں ہیں۔ انھیں شامل کر لیں تو اس میں کل 82 نظمیں اور دو غزلیں موجود ہیں۔

ان کی شاعری کا زمانہ 1953 سے 2009 تک کے عرصے کو محیط ہے۔ یہ ایک طویل مدت ہے لیکن انھوں نے زیادہ نظمیں نہیں کہیں۔ محتاط اندازے کے مطابق ان کی تمام مطبوعہ اور غیر مطبوعہ نظموں، غزلوں کی تعداد 150 سے تجاوز نہیں کرے گی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عجلت پسند نہیں تھیں، بسیار نویس تو تھیں ہی نہیں، اور کسی بھی نظم کو بہت ہی غور و فکر کے بعد مکمل کرتی تھیں۔ ایسے شواہد بھی دستیاب ہیں کہ نظم کا ایک حصہ شائع ہونے کے کئی ماہ کے بعد مکمل نظم شائع کروائی گئی۔ ان کا زیادہ وقت

مطالعوں یا غورو فکر میں صرف ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر نظمیں فکری ریاضت کی آئینہ داری کرتی ہیں۔ ان کی طویل نظمیں بطور خاص اہم ہیں کیونکہ ان میں علم و دانشوری اور ثقافتی تاریخ کے طوفان موجزن ہیں۔ 'سلسلہ مکالمات' میں جو نظمیں شامل کی گئی ہیں وہ زمانی ترتیب میں نہیں ہیں۔ یہی صورت حال 'گلہ صفورہ' اور 'آفاق نوا' کے ساتھ بھی ہے۔ 'سلسلہ مکالمات' میں پہلے سے شائع دونوں انتخابات کلام کی ترتیب ویسی ہی ہے۔ ان کے درمیان میں دو حصے قائم کیے گئے ہیں۔ بنظر غائر دیکھیے تو علم ہوتا ہے کہ شعریٰ نے انہیں موضوعات کی مناسبت سے مرتب کیا ہے۔ مجموعہ کلام کی پہلی نظم 'شہر نوا' 1990 میں اور دوسری نظم 'شجر تمثال' 1974 میں شائع ہوئی تھی۔ اول الذکر خاوند کے انتقال کے بعد شائع ہونے والی دوسری نظم ہے۔ 'سلامت سپوچہ ترا ساقیا' اس سے قبل 1987 میں شائع ہوئی تھی۔ لیکن یہ مجموعہ کلام کی سولہویں نظم ہے۔ مجموعہ کلام کے حصے 'کرن کرن یادداشت' اور 'سلسلہ مکالمات' کی نظمیں، جو مجموعہ کے درمیان میں شامل ہیں، ان میں 'باز بانی' کے سوا سبھی 1990 اور اس کے بعد لکھی گئی تھیں۔

جدید اردو نظم نگاروں میں شفیق فاطمہ شعریٰ کی شناخت 'فصیل اورنگ آباد' کی اشاعت سے ہی قائم ہو گئی تھی۔ یہ نظم پہلی بار شاہراہ میں 1954 میں شائع ہوئی تھی۔ اسی سال 'سب رس' میں ایک غزل بھی شائع ہوئی تھی۔ اس سے قبل ان کی کم از کم دو تخلیقیں، ایک نظم (نغمہ بہار) اور ایک غزل، 1953 میں 'سب رس' کی زینت بن چکی تھیں۔ اس سے قبل، یعنی 1952 تک کی (اور اس کے بعد کی بھی کچھ) شعری کاوشیں نہ تو شائع کروائی گئیں، اور نہ ہی انہیں محفوظ رکھا گیا، لیکن باقر مہدی کو لکھے مکاتیب میں ان میں سے بعض کی نقلیں بھیجی گئیں تھیں۔ ممکن ہے کہ چند دیگر اصحاب کو بھی انہوں نے ان زمانوں میں اپنی غیر مطبوعہ نظمیں یا غزلیں روانہ کی ہوں۔ باقر مہدی نے جس مکتوب کے حوالے سے ان کی نظمیں یا غزلیں نقل کی ہیں وہ 1956 کا لکھا ہوا ہے۔ 'سب رس' میں نظم کی اشاعت سے قبل وہ 'ارمغان حجاز' اور 'جاوید نامہ' کا ترجمہ بھی شروع کر چکی تھیں۔ 1953 اور اس سے قبل کی ان کی تخلیقی سرگرمیاں بہت جلد ایک پختہ کار شاعر کے کارناموں میں ڈھل گئیں۔

'نغمہ بہار' کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔

آؤ سکھی ہم بھی مل کے گائیں	ہر طرف زندگی گا رہی ہے
اپنے جھولے کی پیٹگیں بڑھائیں	آسمانوں کی اونچائیوں تک
کوہ و میدان سب گونج جائیں	ایسے نغمے الاپیں کہ جن سے
قطرہ قطرہ سے طوفاں اٹھائیں	بجلیاں ذرہ ذرہ میں بھر دیں
اس نئے عہد کو ہم سنائیں	پھر نئی دھن میں کوئی نیا گیت
ہر زمانے میں سب اس کو گائیں	گیت وہ جو بھلایا نہ جائے

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب یہ نظم کہی گئی، مشق ترجمہ کی وجہ سے اقبال بطور خاص زیر مطالعہ رہے

ہوں گے، اور اقبال کے ساتھ ہی علم و حکمت کی وہ تمام ہندوستانی، عربی اور ایرانی روایتیں بھی جن کا ذکر ابتدائی صفحات پر کیا جا چکا ہے۔ ’نغمہ بہار‘ میں فکری بالیدگی اور تصورات کی وسعت نہیں ہے، لیکن اپنی شاعری کے لیے ایک منشور یقیناً ہے۔ اس نظم کی اشاعت کے دوسرے ہی ماہ ’سب رس‘ میں ان کی ایک غزل شائع ہوئی تھی جو ’سلسلہ مکالمات‘ میں شامل نہیں کی گئی ہے۔ چند اشعار حاضر ہیں۔

بے سبب آج ترا جشن چراغاں تو نہیں میرے خرمن کو جلانے کا یہ ساماں تو نہیں
آج پھر دل میں اسیروں کی کسک جاگ اٹھی صحن گلشن میں کہیں رقص بہاراں تو نہیں
اے شب ماہ کی مہکی ہوئی خاموش فضا کوئی طوفان تیرے سینے میں بھی پنہاں تو نہیں
آندھیوں میں جو فروزاں ہے لرزاں لرزاں شمع ایماں تو نہیں شعلہ ایقاں تو نہیں

’نغمہ بہار‘ اور اس غزل میں فکری یکسانیت بالکل واضح ہے۔ شعری خود کو تیار کر رہی ہیں کہ ان کے ذہن و دل میں مچلتے خیالات اظہار کے سانچوں میں ڈھل سکیں۔ اور پھر فوراً، سال بھر سے بھی کم کے وقفے میں، ’فصیل اورنگ آباد‘ منظر عام پر آتی ہے۔ مجھے جو رسائل مل سکے ان کے مطابق یہ شعری کی تیسری مطبوعہ منظوم تخلیق ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ باقر مہدی نے جن نظموں اور غزلوں کی نقلیں شائع کی ہیں ان کا زمانہ تخلیق بھی 53-1952 ہی رہا ہوگا۔ غزل کے درج بالا اشعار ذہن میں رکھتے ہوئے مسترد کی ہوئی غزلوں کے چند اشعار دیکھیے۔

خواب کی وادی میں جو رقصاں تھی اب تک وہ کرن میرے غم خانے کی تاریکی میں در آنے کو ہے
جلیوں کی زد میں جو پلتا رہا بڑھتا رہا اس نہال زندگی میں اب ثمر آنے کو ہے
رک بھی جا اے طائرِ خونیں نوا تنہا نہ گا گلستاں میں پھر کوئی شوریدہ سر آنے کو ہے
دوسری غزل کے یہ اشعار دیکھیں۔

ہم ایک لمحے میں گزرے وہاں سے مثلِ نسیم گزر محال ہے اب تک جہاں خضر کے لیے
خود اپنی حدتِ انفاں ہی سے راکھ بنا چمک ہی دشمن جاں بن گئی شرر کے لیے
ان تمام غزلوں اور محولہ بالا نظم میں نہ صرف یہ کہ فکری ہم آہنگی موجود ہے، ان سے یہ بھی مترشح ہے کہ شعری نے بہت ہی جلد اظہار کا اپنا مخصوص انداز بھی تراش لیا تھا۔ ان ابتدائی کاوشوں کے پس منظر میں ’فصیل اورنگ آباد‘ کے مطالعہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شعری نے اپنی شاعری، اس کے موضوع اور اسلوب کے لیے جو زمینیں تیار کی تھیں وہ بہت جلد بار آور ہونے لگیں۔ اس نظم کے پہلے دو بند سے ہی شعری کی فکری بالیدگی، تاریخ سے ان کے لگاؤ، ثقافتوں کی بولمونیوں میں ڈوب جانے کے ان کے فنکارانہ ہنر کی مثالیں روشن ہو جاتی ہیں۔

افتادگا ہیں نجوم کی، سلامت سبچہ ترا ساقیا، راگ یک کی نظمیں، اے کرک شب تاب، بونبیا
وغیرہ ایسی نظمیں ہیں جن میں شاعر مختلف دنیاوی طاقتوں کے عروج و زوال، معاشرتوں کے ظہور و غیاب،

اور عالمی سیاست کی بدلتی ہوئی نوعیتوں سے ہراساں ہو کر امن و سکون کے کائناتی آہنگ کی متلاشی ہیں۔ گڑیا گھر، ایک تیز رفتار نظم، اے ہم نفساں، خوابوں کی انجمن وغیرہ برصغیر کی کسی نہ کسی ایتر صورت حال سے متاثر ہو کر لکھی گئی نظمیں ہیں جن میں شاعر معاشرے کے ذہنی تعطل کو ختم کرتے ہوئے اسے زندہ مسئلوں کو سمجھنے اور ان کے سدباب کی صورتیں تلاش کرنے پر آمادہ کرتی ہیں۔

شعری کی بیشتر نظموں میں روز ازل سے صورت پذیر ہونے والا متحرک تاریخی شعور موجود ہے۔ وہ کسی ایک تاریخی واقعہ یا تاریخ کے کسی ایک باب کی بجائے ازل سے ماضی قریب تک کے مختلف النوع تاریخی واقعات کی جانب اشارے کرتی ہیں لیکن ربط خیال نہیں ٹوٹتا۔ تاریخ کے تسلسل یا مختلف زمانوں میں تسلسل واقعات پیش کرتے ہوئے وہ قاری کو عہد عتیق سے ماضی بعید اور پھر حال کی جانب، مستقبل کے اندیشوں کی جانب اور وہاں سے دفعتاً ادوار پارینہ کی طرف اس طرح لے آتی ہیں کہ مرکزی خیال مجروح ہونے کی بجائے اور بھی بالیدہ ہو جاتا ہے۔ معکوسی ارتکاز کا یہ عنصر بنیادی طور پر ربوبیت اور توحید فی الالوہیت کے اقرار سے نمونہ پانے والے ان واقعات تاریخ پر محیط ہے جن میں بنی نوع انسان کے لیے نظیریں موجود ہیں۔ میرا اور قرۃ العین طاہرہ سے اپنی ذہنی نسبت کے ذکر کے دوران انھوں نے لکھا تھا کہ:

”ان کی تحریک سرد کا سرچشمہ چاہت میں تھا۔ یہ چاہت انسان کی تھی جس میں انہوں نے الوہیت کی روشنی ملائی۔ یا ممکن ہے الوہیت کی ہو جس میں انھوں نے انسان کی آمیزش کی۔۔۔ میں الوہیت کو اس کا منفرد مقام دیتی ہوں، جہاں شرکت روا نہیں۔ اس مقام پر انسان شخصیت رہ جاتا ہے۔ علامت، نظریہ یا اور کوئی پیچیدگی نہیں۔“⁴²

یہی شعری کی نظموں کا عام رویہ ہے۔ ان کی نظمیں شاہد ہیں کہ زندگی اور انسان سے اس کے رشتوں کے سلسلے میں وہ بہت ہی واضح نقطہ نظر رکھتی ہیں۔ انھیں کسی قسم کی جستجو نہیں ہے، بلکہ وہ معنی اور اس کے سرچشمے سے بخوبی واقف ہیں، اور چاہتی ہیں کہ دنیا بھی ابدی معنی کی سبیلوں کے راز سے واقف ہو جائے، خود کو اس میں ضم کر دے۔ اس کا ہی نتیجہ ہے کہ ان کی نظموں میں کائناتیت یا آفاقیت جیسے عناصر کی تلاش بے سود ہے۔ ان کے الفاظ ہیں کہ:

”ہم کائناتی کیسے بن سکتے ہیں جبکہ ایک طویل عہد غلامی کا پس منظر رکھتے ہیں۔ اور تقسیم اور فرقہ وارانہ فسادات کے راست مشاہد ہیں۔ ہماری سماجی زندگی میں مٹے ہوئے درباروں اور حرم سراؤں کی باقیات الصالحات انسان بن کر بھٹکتی ہیں۔ اور سامنسی عہد کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ پڑھتا ہوا رواں دواں ہے۔ عظیم اور مہیب جنگوں سے زیادہ تباہ کار پہلو اس کا یہ ہے کہ افراد کو بے قدری اور بے وقعتی کے مقام پر لے جا کر علاحدہ علاحدہ تقسیم کرتا ہے۔ جو اس سے بچیں، انھیں اقدار، عقائد اور نظریات

نگل لیتے ہیں، وہ انھیں بالکل یہ ان کی ذات سے تہی کر کے خود ان کے قائم مقام بن جاتے ہیں۔ مگر تاہم کے؟ کچھ دن بعد انھیں خود بھی ثنا پڑتا ہے کہ ذات جو ان کی بنیاد تھی، پہلے ہی مٹ چکی۔“⁴³

علاحدگی ختم کرتے ہوئے انضمام کی اس خواہش کا ہی نتیجہ ہے کہ ان کے یہاں عموماً سرخوشی و سرشاری کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ زیادہ تر نظموں میں یہ کیفیت ایک روحانی تجربے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اس حالت میں لکھی ان کی نظموں میں سرچشمہ نور میں ڈوب کر زندگی کو با معنی بنانے کی وارفتگی کا بے پناہ جذبہ موجود ہے۔ تیر، شیفنگی و بے خودی کی امواج میں غواصی کے سبب ہی ان کے یہاں براہ راست کلامیہ نہیں ملتا۔ انھوں نے اپنی شاعری کے ابتدائی زمانوں میں ہی اقبال اور میراجی کی شاعری کے ذکر کے دوران کہا تھا کہ لہجہ سے قطع نظر، ان دونوں شاعروں میں انسانی شعور اور لاشعور کے درمیان بھی گہری کھائی حاصل نظر آتی ہے۔ جبکہ بنیادی طور پر یہ ایک ہی وحدت کے ارتقائی مدارج ہیں۔ شعری نے یہ خلا پر کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔

”میں نے شکست و ریخت کی جگہ خود پگھل کر اپنے اطراف کے اس قیمتی ملیہ کو پگھلانا چاہا اور کچھ دن تک میرا لہجہ اسی پگھلے ہوئے ہیرے جواہرات کے پلاسٹر سے عبارت رہا۔۔۔ اب مجھے لہجے کی زیادہ سے زیادہ راست شکل درکار ہے جسے عرف عام میں پیچیدہ کہا جاتا ہے۔“⁴⁴

لہجے کی یہ ’راست شکل‘ پیچیدگی ہے جو ان کی زیادہ تر نظموں میں ابہام کی فضا بندی کرتی ہے۔ بیک وقت کئی زمانوں اور منزلوں میں گردش کرتے ہوئے مستقبل کے لیے مثبت و مستحکم دستور العمل کی فضا بندی ان کی زیادہ تر نظموں میں موج تہہ نشیں بن جاتی ہے۔ انھوں نے اپنے موضوعات کے ساتھ اس رویے کو برتتے جانے کے سلسلے میں لکھا ہے کہ:

”جب ہم لمبی چھلانگ لگانا چاہیں تو پیچھے سے زیادہ فاصلہ لے کر دوڑنا پڑتا ہے، اسی طرح یہ رجعت تاریخی تسلسل کو زیادہ بھرپور پن عطا کر کے اس سے آگے بڑھنے کی توانائی حاصل کرتی ہے۔“⁴⁵

اس شعری رویے کو ماضی پرست یا دقیانوسی نہیں کہا جاسکتا کیونکہ یہاں الوہیت کے اعتراف و اقرار کے سبب زندگی اپنی بھرپور جولانیوں کے ساتھ بصیرت افروز اور خیال افروز سانچوں کی تشکیل میں مصروف ہے۔ انھوں نے فدائیت نمود خواب، جادہ رسائی، افتاد گاہیں نجوم کی، حرف آغاز، اک ستارہ آدرش کا، شفیق الامم وغیرہ میں مراجعت کے اس عمل میں روحانی قوت کی علامت کے طور پر شہپر کا استعمال کیا ہے۔ دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ برگزیدہ خواتین کے سامنے زانوئے ادب تہہ کیے جانے کے باوجود اس قسم کی نظموں کی بنیاد پر، یا بعض نظموں میں موجود نسائی لب و لہجہ کے استعمال پر انھیں نسائی حیثیت کی

شاعر کہنا قطعی مناسب نہیں۔ شعرئ کے یہاں یہ موضوعات نسائی حیثیت کی نہیں بلکہ رفعت فکر و تدبر کی آئینہ داری کرتے ہیں۔ شعرئ کی نظمیں ہی نہیں، ان کی چند نثری تحریریں بھی یہ واضح کرتی ہیں کہ وہ اخلاق و اقدار، فکر و تدبر، فہم و فراست کے معاملے میں جنسی تفریق یا جنسی حد بندی کو روا نہیں مانتیں۔ شعرئ کی نظروں میں حضرت ہاجرہ، حضرت آسیہ یا حضرت مریم کے کردار کی بلندی جو نظیریں قائم کرتی ہے اس کا نسائیت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہاں ایسے جوہر موجود ہیں جن پر جنس مخالف بھی عیش عیش کراٹھے۔ بشر نواز کا یہ خیال بھی محل نظر ہے کہ ان کی بیشتر نظموں میں ایک مخصوص معاشرے میں عام انسانی مسائل کے ساتھ عورت کے مسائل خصوصی نوعیت کے حامل نظر آتے ہیں۔ نواز نے انھیں نسائی احتجاج کی شاعر بھی کہہ دیا ہے۔⁴⁵ مجھے شعرئ کی ایسی کوئی نظم نہیں ملی جس میں عورت کے مسائل کے پہلو دریافت کیے جاسکیں۔ عورت کے کردار کی عظمت جن بنیادوں پر قائم ہو سکتی ہے ان کے لیے شعرئ کی نظم 'اک ستارہ آدرش کا'، 'رابعہ تابعیہ کی یاد میں'، 'چشم عالم کا اجالا رویت شان بتول'، 'مریم صدیقہ' جیسی نظموں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ شعرئ کی نظمیں ہی نہیں، ان کی چند نثری تحریریں بھی یہ واضح کرتی ہیں کہ وہ اخلاق و اقدار کے معاملے میں جنسی تفریق کو روا نہیں مانتیں۔ طاہرہ اور میرا کے سلسلے میں متذکرہ بیان کے دوران ہی انھوں نے یہ اظہار خیال بھی کیا تھا کہ:

”کوئی قوت تھی جس نے ان کے لیے ریت رواج کے سب بندھن توڑ دیے۔ انھیں

الزام سہنا سکھایا، اور عذاب بھگتنا، اور شعرا کی صلیب سے زیادہ بڑی صلیب اٹھانا۔

یہ قوت ان کی آواز تھی، ان کا نغمہ تھا جو آزاد اور ذمہ دار انسانی موقف سے پھوٹتا

ہے۔ یہ انسانی موقف دونوں صنفوں میں ایک ارتقائی امکان بن کر مضمر رہتا ہے۔ مگر

یہ ستم ظریفی ہی تھی کہ نسوانیت کے لیے یہ امکان شجر ممنوعہ کی حیثیت رکھتا آیا۔“⁴⁶

اس قول کے تناظر میں بھی دیکھیے تو شعرئ کے لیے اس قسم کی خانہ بندی ان کے ساتھ انصاف

نہیں ہے۔ اس قوت کی تفہیم کے لیے شعرئ نے کئی مثالیں پیش نظر رکھی ہیں۔

’سلسلہ مکالمات‘ شعرئ کی طویل ترین نظم ہے۔ اس کے مختلف حصے معنوی طور پر ایک دوسرے

سے مربوط ہیں، اور ہر حصہ ایک تمثیلی صورت میں شلسل واقعات کے متنوع پیکروں میں ڈھلا ہوا

ہے۔ شعرئ تلمیحات کو جس طرح استعمال کرتی ہیں ان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک وہ

واقعات بہت ہی اہم ہیں جن میں اخلاق و کردار کی بلندی، زہد و تقویٰ، صبر و استغنا، شکرگزاری اور

جاں سپاری کے بے لوث جذبے ملتے ہیں۔ نظم کا مجموعی اسلوب استعارات و تلمیحات میں معنی آفرینی،

ایجاز و اختصار اور بلاغت، جا بجا فارسی، عربی اور ہندی آمیز معنی خیز تراکیب کے استعمال سے اس

طرح رچا گیا ہے کہ مکمل نظم روانی کے ساتھ ہی وارفتگی اور وقت کے روحانی سفر کا پرکشش بیان بن گئی

ہے۔ لیکن شعرئ کی نظموں میں مدحت رسول کے جو عناصر ہیں انھیں ہم قومی شناخت کے مسئلے سے تو

وابستہ نہیں کر سکتے، حالانکہ انھیں شناختوں کو مسخ کرنے والے مغربی کبیری بیانیوں کے ردعمل کی شکل میں دیکھنا درست ہے۔ مغرب کی جانب سے ثقافتی بالادستی کے مختلف حربوں کو بروئے کار لا کر جس طرح ثقافتوں ہی نہیں، اقوام کو بھی ختم کرتے ہوئے ایک قطبی نظام رائج کرنے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں، شعری کی شاعری کا زیادہ تر حصہ اس کے تئیں دانشورانہ ردعمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ قوت کے اس نظام کو کائنات اور خالق کائنات سے انسان کے ازلی رشتوں کی روشنی میں دیکھتی ہیں۔

’شہرِ نوا‘ موضوعاتی اعتبار سے ’خلد آباد کی سرزمین‘ کی توسیع ہے۔ ’سوغات‘ کے جس شمارے میں ’خلد آباد کی سرزمین‘ پہلی بار شائع ہوئی تھی، اسی شمارے میں اس نظم سے پہلے شعری کی ایک نظم بعنوان ’اے دل اے دل‘ بھی شامل ہے (جو ان کے انتخابوں میں نہیں ہے)۔ ایک بند ملاحظہ کیجیے۔

اے دل تو اک خود رو پھول ہے صحرا کا خوف نہ کھانا ان پر ہول چٹانوں میں
ہم اس اجڑی محفل ہی سے ناپیں گے رقص کریں گے مہکیں گے ویرانوں میں
’خلد آباد کی سرزمین‘ کے ابتدائی بندوں میں خلد آباد کی روحانی رفعتوں کا ذکر ملاحظہ کیجیے۔

کو ہساروں کا اودا دھواں نیلے آکاش کا رازدار خامشی تہہ بہ تہہ موج موج جیسے اک قلم بے کنار
رنگزاروں میں بوئے مرام اور ہواؤں میں انگلوں کا جوش ان فضاؤں میں ہے بے نقاب زندگی کا جمال و وقار
تیری مٹی میں غلطان نجوم چرخ کے اختروں سے سوا تیرے چشمے کبھی تشہ لب لالہ زاروں کے غم خوار تھے
لہلہاتی تھی کشت ہنر مسکراتا تھا گلزار عشق کچھ مسافر یہاں خیمہ زن مثل ابر گہر بار تھے
ان کی آنکھوں میں تسخیر کا سحر تھا جادوئے مہر تھا ان کے قصر سرفراز میں بادشاہی کے انوار تھے
جر پیم نے جب بھی لیا تاب گفتار کا امتحان ان کے نعرے فضا میں بلند ان کے لاشے سردار تھے
یہ تمام استعاراتی جہتیں ان اولیا کی جماعتوں کی حمایت و مخالفت، ان کے نغمہ عشق، ان کے توکل،
تقویٰ، ان کے مقاصد، ان کی آزمائشوں اور راہ حق کے متلاشی ان کے معتقدوں کے بیکراں ہجوم کے نشیب
و فراز روشن کر دیتی ہیں۔ اسی نظم میں شعری کے یہاں ان تہہ نشیں موجوں تک پہنچنے کی کلید بھی موجود ہے۔
تیرے رنگ کہن کے بغیر نقش عصر رواں نا تمام نقش عصر رواں کے بغیر تیرا رنگ کہن بے بقا
اس رنگ کہن کی جولانیاں ازلی وابدی نغمہ سرمدی کی علامتیں ہیں جنہیں شعری مختلف سطحوں پر
متنوع صورتوں میں محسوس اور پیش کرتی ہیں۔

حاصل گفتگو یہ کہ شعری کونسا ئی حدت یا نسا ئی شعور کی شاعر ٹھہرا کر ان کی فکری رفعتوں کی حد
بندی قطعی نامناسب ہے۔ وہ مرد و زن کے لیے یکساں اہمیت کے حامل عظمت انساں اور تکریم و تنظیم
انسانیت کے تصورات کو بنی نوع انسان کے لیے حین حیات کار آمد ٹھہراتی ہیں۔ شعری کے فکری
سرمایے میں مثالی شخصیات کی حیثیت سے نبی کریمؐ، انبیائے کرامؑ، خواتین جنت، اور برصغیر کے وہ اولیاء اللہ
شامل ہیں جن کے یہاں حکمت و دانائی اور دنیا فہمی کا پختہ شعور ملتا ہے۔ ان میں حضرت امیر خسروؒ،

حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت شاہ ولی اللہ بطور خاص اہم ہیں۔ شعرِی نے ہندوستان کی فکری اور عارفانہ روایات سے بھی بھرپور استفادہ کیا ہے۔ سیتا جی کی مقدس ہستی ہو، ایلورہ کے مجسمے ہوں، یا بودھ کی تعلیمات، شعرِی ان سب سے بھی کسب فیض کرتی ہیں۔ ان کی نظمیں سیتا، ایلورہ، مراٹھواڑہ خدا کا آنگن، رت مالا، راگ یک کی نظمیں، خوابوں کی انجمن وغیرہ اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ شعرِی نے اپنی پرورش و پرداخت میں جس خانقاہی مدرسے کے کردار کا ذکر کیا ہے، اس کا ہی فیض ہے کہ ان کے یہاں برگزیدہ شخصیات سے فکری نسبت غور و فکر کے بے شمار دروا کردیتی ہے؛ علم و دانش کی شعرِی کی اپنی دنیا میں اس پہ مستزاد۔

حوالے

1. شفیق فاطمہ شعرِی کی ایک نظم کا عنوان
2. وحید اختر، 1960، 'شفیق فاطمہ شعرِی'، صبا، مارچ: ص 24
3. سلیمان اریب، 1962، حیدرآباد کے شاعر، دوم جلد، حیدرآباد: آندھرا پردیش سائٹیہ اکیڈمی، ص 362
4. مصحف اقبال توصیفی، 2015، 'شفیق فاطمہ شعرِی کے ساتھ ایک بے تکلف گفتگو'۔ کچھ نثر میں بھی، حیدرآباد: الانصار پبلی کیشنز ص 161-162
5. ایضاً، ص 162 6. وحید اختر، ایضاً، ص 33
7. مصحف اقبال توصیفی 'شفیق فاطمہ شعرِی کے ساتھ ایک بے تکلف گفتگو'، ایضاً، ص 164
8. شفیق فاطمہ شعرِی، 1966، 'ہستم اگرمی روم'۔ محور، خاص اشاعت 45-51، ص 46
9. (وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ السَّمْعَىٰ - سورة النعم، آیت 49)۔ شعرِی اس روشن ستارے کا نام ہے جسے 'مِرْزَمُ الْجَوْزَا' بھی کہتے ہیں بعض عرب اس کی پرستش کرتے تھے۔
10. شفیق فاطمہ شعرِی، 1966، 'ہستم اگرمی روم'۔ محور، خاص اشاعت: ص 46
11. سحر سعیدی، 2015، 'شفیق فاطمہ شعرِی: نسائی شاعی کی منفرد آواز'۔ خاصان خوش خیال، سحر سعیدی۔ اورنگ آباد: نوائے دکن پبلی کیشنز، ص 32
12. سکندر احمد، 2005 'شفیق فاطمہ شعرِی'۔ اردو ادب، اکتوبر تا دسمبر، ص 91
13. فضیل جعفری، 1995، 'جدید نظم کا موجودہ منظر نامہ اردو نظم 1960 کے بعد'، (مرتب) زبیر رضوی، دہلی: اردو اکادمی، ص 16
14. وحید اختر، ایضاً، ص 43 15. ایضاً، ص 43
16. فضیل جعفری، شعرِی: ابتدائی کلام کے حوالے سے، ذہن جدید، تبیر تا جنوری 2013، ص 105
17. بشر نواز، 2002، 'شعرِی کی شاعری کا ایک پہلو۔ نسائی احتجاج'۔ بیسویں صدی میں خواتین اردو ادب، عتیق اللہ، 342-337۔ دہلی: موڈرن پبلسٹنگ ہاؤس، ص 338
18. بشر نواز، 2002، ایضاً۔ ص
19. محمود ہاشمی، 1991، آفاق نوا: ایک جائزہ، سوغات، ستمبر 1991، ص 430

20. ایضاً، ص 430
21. مصحف اقبال توصیفی 2012، شفیق فاطمہ شعری: چند باتیں، سب رس، اکتوبر 2012، ص 29
22. حمید نسیم، 1996، اردو ادب کی عارف شاعرہ۔ بادبان، اکتوبر 1996 تا جون 1997، ص 152
23. ایضاً، ص 157 24. وحید اختر، ایضاً، ص 34
25. مضطر مجاز، 1991، آفاق نوا: تبصرہ، سوغات، ستمبر 1991، ص 459
26. ایضاً، ص 460 27. سکندر احمد، ایضاً، ص 107
28. ایضاً، ص 91
29. قاضی جمال حسین، 2001، شعری کا تخلیقی رویہ، شعر و حکمت، مارچ 2001، ص 275
30. سکندر احمد، ایضاً ص 100
31. عتیق اللہ، 2002، خواتین کی نظموں میں فکر کے اسالیب 'بیسویں صدی میں خواتین اردو ادب'، (مرتب)
- عتیق اللہ، دہلی: شعبہ اردو، دہلی یونیورسٹی، ص 182
32. شمیم حنفی، 1998، قاری سے مکالمہ۔ نئی دہلی: مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، ص 188
33. ایضاً، ص 188
34. مصحف اقبال توصیفی 'شفیق فاطمہ شعری کے ساتھ ایک بے تکلف گفتگو'، ایضاً، ص 169
35. شفیق فاطمہ شعری، 1997، مکتوب
36. شفیق فاطمہ شعری، ہستم گرمی روم، ایضاً، ص 48
37. مصحف اقبال توصیفی، شفیق فاطمہ شعری: چند باتیں، ایضاً، ص 29
38. حمید نسیم، اردو ادب کی عارف شاعرہ، ایضاً، ص 177
39. ترنم ریاض (مرتب)، 2004، بیسویں صدی میں خواتین کا اردو ادب، نئی دہلی: ساہتیہ اکادمی، ص 359
40. ترنم ریاض، ایضاً، ص 34
41. باقر مہدی، 2004، شفیق فاطمہ شعری کے کلام کا ایک جائزہ، جامعہ، جنوری مارچ 2004، ص 61-99
42. شعری، شفیق فاطمہ، ہستم گرمی روم، ایضاً، ص 49
43. ایضاً، ص 50 44. ایضاً، ص 48 45. ایضاً، ص 48
46. دیکھیے: نواز، بشر، 2002، 'شعری کی شاعری کا ایک پہلو-نسائی احتجاج'۔ بیسویں صدی میں خواتین اردو ادب، عتیق اللہ، 337-342۔ دہلی: موڈرن پبلشنگ ہاؤس

Arshad Masood Hashmi

Dept of Urdu, Jai Prakash University

Chapra- 841302 (Bihar)

ارشاد مسعود ہاشمی

ارشاد مسعود ہاشمی (ولادت: 04 اپریل 1968) کی جائے پیدائش صوبہ بہار کا ضلع درجھنگہ ہے۔ اپنے والد قمر اعظم ہاشمی کی بہار یونیورسٹی، مظفر پور میں بطور استاذ اردو ترقی کی وجہ سے اوائل عمری سے ہی مظفر پور میں رہے۔ وہیں سے ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ بہار یونیورسٹی سے اردو زبان و ادب میں پوسٹ گریجویٹیشن کے بعد 1996 میں جے پرکاش یونیورسٹی، چھپرہ کے گوبیشور کالج (گوپال گنج) میں اردو کے استاد مقرر ہوئے۔ 2018 میں جے پرکاش یونیورسٹی، چھپرہ کے شعبہ اردو کے صدر بنائے گئے۔ فی الحال وہیں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔

دوران ملازمت ہی انھوں نے بہار یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی اور ڈی لٹ کی سندیں بھی حاصل کیں۔ ابتداً انھوں نے چینی زبان و ادب سے کافی شغف رکھا۔ اس سلسلے میں رسائل میں مختلف تراجم کے علاوہ جدید چینی شاعری، 'لوہ سوں کے شاہکار افسانے'، 'نغمہ رشتن' (کلاسیکی چینی شاعر چھو یوآن کا مطالعہ)، 'پیر بہوئیاں'، (جدید چینی ناولٹ کا ترجمہ)، 'پریم چند اور لوشن'، اور 'چینی ادب پر ہندوستانی ادب کے اثرات' نام کی کتابیں بھی منظر عام پر آئیں۔ ڈاکٹریٹ کی تھیسس 'نفسی تجربے اور ادبی تخلیق' کے عنوان سے ملکہ جامعہ سے شائع ہوئی تھی۔ غالب کی دوغزلوں کے انگریزی ترجمے یونیورسٹی آف کولمبیا کی ماہر غالبیات پروفیسر فرانسس پریٹ کے ڈیٹا بیس بھی شامل ہیں۔ اردو شعر و ادب کے تعلق سے انگریزی میں بھی مقالات شائع ہوتے رہے ہیں۔ پروفیسر نکلیل الرحمن کی تصنیف 'مرزا غالب اور ہند مغل جمالیات' کے مطالعے پر مبنی آپ کی کتاب 'نکلیل الرحمن کی غالب شناسی' شائع ہو چکی ہے۔ لغت نویسی کی تکنیکی باریکیوں سے متعلق 'مبادیات لغت' بھی آپ کی اہم تصانیف میں شامل کی جاتی ہے۔ انھوں نے اپنے والد پروفیسر قمر اعظم ہاشمی کے منتخب مضامین و مقالات 'ادبی تقویات' کے نام سے، اور پٹنہ سے شائع ہونے والے 'ساغر نو' کے تاریخی اختر اور نیوی نمبر کے منتخب مضامین 'اختر شناسی' کے نام سے شائع کیے ہیں۔ چینی الہیات کی کتاب 'تاؤ تے چنگ' کا ترجمہ ایک مبسوط مقدمہ کے ساتھ فضائل ترک عمل کے عنوان سے 2021 میں شائع ہوا تھا۔ عظیم آباد کے معروف نثر نگار سید نصیر حسین خاں خیال پر آپ کی کتاب ابھی حال میں ہی منظر عام پر آئی ہے۔ 2019 سے آپ کی ادارت میں سالانہ ذولسانی تحقیقی جریدہ 'اردو اسٹڈیز' (بزبان انگریزی و اردو) تو اتر سے شائع ہو رہا ہے۔

جمیل اختر

ڈاکٹر جمیل اختر (پیدائش: 15 اگست 1958) کا تعلق 'کمہر ولی' ضلع درجھنگہ، بہار سے ہے۔ ابتدائی تعلیم گاؤں کی مقامی درس گاہ سے حاصل کی۔ گاؤں سے متصل قصبہ کمہول سے ہائی اسکول کیا۔